

SUN'IY INTELEKTNING AFZALIKLARI.

Xalimov Daler Xusan og'li

Termiz muhandislik-texnologiya instituti Talaba

mahmudovmuhammadbey@gmail.com

Anatatsiya: Sun'iy intellekt atamasi kundalik hayotimizda tez-tez uchratib va uni qo'llash butun dunyoda rivojlanib bormoqda. So'nggi paytlarda sun'iy intellekt turli tarmoqlar va ijtimoiy infratuzilmalarga kiritilmoqda. Misol uchun, ish uslubini isloh qilish nomi bilan ishni avtomatlashtirish va unumdorlikni oshirish uchun RJA (Robotik jarayonlarni avtomatlashtirish) joriy etayotgan kompaniyalar soni ortib bormoqda. Kelajakda biz sun'iy intellektni barcha sohalarda qo'llanishini mumkinligi haqida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, AI, Sun'iy intellektning afzaliklari,

Sun'iy intellekt - bu aqlli mashinalar va tizimlar, ayniqsa, aqlli kompyuter dasturlari haqidagi fan va ishlanma, inson aqlini tushunishga qaratilgan. Biroq, qo'llaniladigan usullar biologik jihatdan ishonchli bo'lishi shart emas. Ammo muammo shundaki, biz qanday hisoblash protseduralarini aqlli deb atashimizni bilmaymiz. Va biz aql-idrokning faqat ba'zi mexanizmlarini tushunganimiz sababli, ushbu fan doirasidagi aql bilan biz dunyodagi maqsadlarga erishish qobiliyatining faqat hisoblash qismini tushunamiz. AI kompyuter dasturiga mustaqil fikrlash va o'rganish qobiliyatini beradi. Bu biz odatda odamlarga tayanadigan narsalarni qilish uchun inson intellektini (shuning uchun sun'iy) mashinalarga simulyatsiya qilishdir. Imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda AIning uchta asosiy turi mavjud - zaif AI, kuchli AI va super AI.

- Zaif AI - bitta vazifaga e'tibor qaratadi va uning chegaralaridan tashqarida bajara olmaydi (kundalik hayotimizda keng tarqalgan)
- Kuchli sun'iy intellekt - inson qila oladigan har qanday intellektual vazifani tushunishi va o'rganishi mumkin (tadqiqotchilar kuchli AIga erishishga intilmoqda)
- Super AI - inson aql-zakovatidan ustundir va har qanday vazifani insondan yaxshiroq bajara oladi (hali ham kontsepsiya)

Sun'iy intellekt dasturi - bu o'rganish va fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan dastur. Har qanday narsani sun'iy intellekt deb hisoblash mumkin, agar u odatda inson bajaradigan vazifani bajaradigan dasturdan iborat bo'lsa. Keling, sun'iy intellektning afzalliklaridan boshlaylik.

Inson xatosini kamaytirish. Sun'iy intellektning eng katta afzalliklaridan biri shundaki, u xatolarni sezilarli darajada kamaytiradi va aniqlik va aniqlikni oshiradi. Har

bir qadamda AI tomonidan qabul qilingan qarorlar oldindan to'plangan ma'lumotlar va ma'lum bir algoritmlar to'plami bilan belgilanadi. To'g'ri dasturlashtirilganda, bu xatolar nullgacha kamaytirilishi mumkin. AI orqali inson xatosini kamaytirishga misol sifatida murakkab protseduralarni aniqlik va aniqlik bilan bajarish, inson xatosi xavfini kamaytirish va sog'liqni saqlashda bemorlar xavfsizligini yaxshilash mumkin bo'lgan robotli jarrohlik tizimlaridan foydalanish mumkin.

AIning yana bir katta afzalligi shundaki, odamlar AI robotlariga ularni biz uchun qilishiga ruxsat berish orqali ko'plab xavflarni engib o'tishlari mumkin. Bombani zararsizlantirish, kosmosga chiqish, okeanlarning eng chuqur qismlarini o'rganish bo'ladimi, metall korpusli mashinalar tabiatan chidamli va yoqimsiz atmosferalarda omon qolishi mumkin. Bundan tashqari, ular aniq ishni katta mas'uliyat bilan ta'minlashi mumkin va osonlikcha eskirmaydi.

Nolinchi tavakkalchilikning bir misoli ishlab chiqarish ob'ektidagi to'liq avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyasidir. Robotlar barcha vazifalarni bajaradi, xavfli muhitda inson xatosi va shikastlanish xavfini yo'q qiladi.

Odamlar kuniga atigi 3-4 soat samarali bo'lishini ko'rsatadigan ko'plab tadqiqotlar mavjud. Odamlarga ish va shaxsiy hayotlarini muvozanatlash uchun tanaffuslar va dam olish kerak. Ammo sun'iy intellekt uzilishlarsiz cheksiz ishlashi mumkin. Ular odamlardan ko'ra tezroq o'ylaydi va aniq natijalar bilan bir vaqtning o'zida bir nechta vazifani bajaradi. Ular hatto sun'iy intellekt algoritmlari yordamida zerikarli takrorlanuvchi ishlarni ham osonlikcha hal qilishlari mumkin.

Texnologik jihatdan eng ilg'or kompaniyalarning ba'zilari raqamli yordamchilardan foydalangan holda foydalanuvchilar bilan muloqot qilishadi, bu esa inson kadrlariga bo'lgan ehtiyojni yo'q qiladi. Ko'pgina veb-saytlar foydalanuvchi so'ragan kontentni etkazib berish uchun raqamli yordamchilardan foydalanadi. Biz ular bilan suhbatda qidiruvimizni muhokama qilishimiz mumkin. Ba'zi chatbotlar odam yoki chatbot bilan gaplashayotganimizni aniqlashni qiyinlashtiradigan tarzda qurilgan.

Deyarli har bir sohada AI ko'plab innovatsiyalarning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, odamlarga ko'pgina qiyin muammolarni hal qilishda yordam beradi.

Biz xohlaymizmi yoki yo'qmi, insonni his-tuyg'ular boshqaradi. Boshqa tomondan, AI hissiyotlardan xoli va o'z yondashuvida juda amaliy va oqilona. Sun'iy intellektning katta afzalligi shundaki, u hech qanday noxolis qarashlarga ega emas, bu esa aniqroq qaror qabul qilishni ta'minlaydi.

Biz kundalik ishimizning bir qismi sifatida ko'plab takrorlanuvchi vazifalarni bajaramiz, masalan, hujjatlarni kamchiliklarni tekshirish va minnatdorchilik xatlarini yuborish. Biz sun'iy intellektdan bu oddiy ishlarni samarali avtomatlashtirish va hatto

odamlar uchun "zerikarli" vazifalarni bartaraf etish uchun foydalanishimiz mumkin, bu esa ularga ko'proq ijodiy bo'lishga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Bugungi kunda bizning kundalik hayotimiz butunlay mobil qurilmalar va internetga bog'liq. Biz turli xil ilovalardan foydalanamiz, jumladan, Google Xaritalar, Alexa, Siri, Windows'da Cortana, OK Google, selfi olish, qo'ng'iroq qilish, elektron pochta xabarlariga javob berish va hokazo. Turli sun'iy intellektga asoslangan texnikalar yordamida biz bugungi ob-havoni ham taxmin qilishimiz mumkin. va kelgusi kunlar.

Sun'iy intellektning asosiy afzalliklaridan biri bu. Bizning nomimizdan xavfli vazifalarni bajara oladigan AI robotini yaratish orqali biz odamlar duch keladigan ko'plab xavfli cheklovlardan o'ta olamiz. U Marsga borish, bomba zararsizlantirish, okeanlarning eng chuqur hududlarini o'rganish yoki ko'mir va neft qazib olish kabi har qanday tabiiy yoki texnogen ofatda samarali foydalanish mumkin.

Tezroq qaror qabul qilish AIning yana bir afzalligidir. Muayyan vazifalarni avtomatlashtirish va real vaqtda tushunchalarni taqdim etish orqali AI tashkilotlarga tezroq va ko'proq ma'lumotli qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, qimmatli xatolarning oldini olish yoki hayotni saqlab qolish uchun qarorlar tez va to'g'ri qabul qilinishi kerak bo'lgan yuqori darajadagi muhitlarda qimmatli bo'lishi mumkin.

AI, shuningdek, diagnostika va davolashdan tortib dori-darmonlarni topish va klinik sinovlargacha bo'lgan ilovalar bilan tibbiyot sohasiga katta hissa qo'shdi. Sun'iy intellektga asoslangan vositalar shifokorlar va tadqiqotchilarga bemor ma'lumotlarini tahlil qilish, sog'liq uchun mumkin bo'lgan xavflarni aniqlash va shaxsiylashtirilgan davolash rejalarini ishlab chiqishda yordam beradi. Bu bemorlarning salomatligini yaxshilashga olib keladi va yangi tibbiy muolajalar va texnologiyalarni ishlab chiqishni tezlashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rakhimov, M., Yuldashev, A., & Solidjonov, D. (2021). The role of artificial intelligence in the management of e-learning platforms and monitoring knowledge of students. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 308-314.

2. Yuldashev, A. (2022). DEVELOPMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF DIGITIZATION. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(3), 251-257.

3. <https://www.simplilearn.com/advantages-and-disadvantages-of-artificial-intelligence-article>